

DAIDALOS

STUDI E RICERCHE DI ARCHEOLOGIA E ANTICHITÀ

18

*Sistemi educativi e politiche culturali
dal mondo antico al contemporaneo*

Studi offerti a Gabriella Ciampi

a cura di

Maddalena Vallozza e Gian Maria Di Nocera

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

2019

Daidalos è una collana scientifica dell'area di archeologia ed antichistica dell'Università degli Studi della Tuscia

Comitato scientifico: E. Aubert, M. Bentz, S. Bondi, E. Bresciani, R. Cantilena, A. Cardarelli, G. Cornelli, M. Di Marco, V. Di Stefano, C. Gasparri, R. Hodges, V. Jolivet, M. Martelli, C. Panella, C. Pavolini, G. Volpe, C. Weber-Lehmann

Copyright © 2019 – Edizioni Sette Città & Università degli Studi della Tuscia.

Sistemi educativi e politiche culturali dal mondo antico al contemporaneo.

Studi offerti a Gabriella Ciampi, a cura di Maddalena Vallozza e Gian Maria Di Nocera, *Daidalos* 18.

ISSN: 1721-6761

ISBN: 978-88-7853-846-7

ISBN ebook: 978-88-7853-685-2

Ufficio vendita

Ufficio informazioni

Edizioni Sette Città

via Mazzini 87

01100 Viterbo

info@settecitta.eu

www.settecitta.eu

Responsabile: Gian Maria Di Nocera (gm.dinocera@unitus.it)

Redazione: S. De Angeli, E. De Minicis, S. De Vincenzo, A. Fusi, G.M. Di Nocera, M. Micozzi, G. Romagnoli, A. Rovelli, M. Vallozza

Recapito per scambio volumi:

Alessia Rovelli – *Daidalos*

Università degli Studi della Tuscia

Largo dell'Università s.n.c.

01100 Viterbo (Italy)

Tel.: 0761-357191

E-mail: roveli@unitus.it

Si ringrazia per l'assistenza tecnica il Sistema Bibliotecario di Ateneo

– Centro di Ateneo per le Biblioteche – Polo Bibliotecario Umanistico-Sociale

Finito di stampare nel mese di ottobre 2019

INDICE

	ALESSANDRO RUGGIERI <i>Premessa</i>	pag. 9
	MADDALENA VALLOZZA, GIAN MARIA DI NOCERA <i>Introduzione</i>	11
I	LE ISTITUZIONI	
1	MATTEO SANFILIPPO <i>Ferdinando Baldelli, Ernesto Schiaparelli e le scuole italiane nel Nord America</i>	15
2	GIOVANNA TOSATTI <i>Tra fascismo e secondo dopoguerra: la riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione</i>	21
3	PAOLA POGLIANI <i>Didattica museale e sistemi educativi negli anni Cinquanta in Italia</i>	27
4	CLAUDIA PELOSI <i>La diagnostica dei beni culturali e gli sviluppi contemporanei nel Laboratorio di Diagnostica e Scienza dei Materiali «Michele Cordaro»</i>	35
5	ANNA ROMAGNUOLO <i>Dal dictamen alla comunicazione aziendale. Un breve excursus storico in prospettiva didattica</i>	43
6	ANDREA GENOVESE <i>Il problema del controllo contenutistico del contratto di adesione</i>	51
7	PASQUALE LILLO <i>Esperienza educativa nella famiglia e nella scuola</i>	59
8	DIEGO VAIANO <i>Limiti alla 'tirannia della maggioranza': qualche riflessione rileggendo John Stuart Mill nel tempo del populismo</i>	67
9	GILDA NICOLAI <i>Archivi di scuole: conoscere e conservare un bene diffuso d'insospettata ricchezza</i>	73
10	MAURIZIO RIDOLFI <i>La pedagogia civile del Presidente. Carlo Azeglio Ciampi e il patriottismo repubblicano</i>	81

II	I MAESTRI	
1	MADDALENA VALLOZZA <i>Il maestro come παράδειγμα nel programma educativo di Isocrate (Contro i sofisti 14-18)</i>	89
2	ALESSANDRO FUSI <i>Epigramma, oscenità e censura (una lettura di Marziale, 1.35)</i>	97
3	SIMONA RINALDI <i>Le istruzioni di Matteo Zaccolini per dipingere in prospettiva nel primo Seicento</i>	105
4	ALESSANDRO BOCCOLINI <i>Apprendere il mondo viaggiando: il ferrarese Luigi Pio di Savoia sulle strade d'Europa a metà Seicento</i>	111
5	PATRIZIA MANIA <i>L'energia delle azioni e delle testimonianze installative nelle lavagne di Joseph Beuys</i>	117
6	LUISA CARBONE <i>Istruitevi, Agitatevi, Organizzatevi. Le tre parole chiave dell'Ordine Nuovo ambientale</i>	125
7	PAOLO MARINI <i>Montale, le istituzioni e il ruolo degli intellettuali. Un appunto su Nixon a Roma e la genesi di Altri versi</i>	131
8	ELISABETTA CRISTALLINI <i>Azioni sperimentali dell'arte per una nuova didattica: il caso del Gruppo Altro</i>	137
9	TOMMASO DELL'ERA <i>Dal Rettorato della Sapienza ad Auschwitz: breve storia di Armando Rignani (1895-1944)</i>	147
III	I TESTI E I CONTESTI	
1	GIAN MARIA DI NOCERA <i>La preistoria nei manuali scolastici: tra rigore scientifico, stereotipi e fake news</i>	153
2	MARINA MICOZZI <i>Gli Etruschi in TV. Da Telescuola all'Anno degli Etruschi'</i>	161
3	SALVATORE DE VINCENZO <i>I luoghi della cultura nella Roma di età giulio-claudia e flavia</i>	167
4	MARIA RAFFAELLA MENNA <i>Un 'children book' per la principessa e l'istruzione alla corte imperiale bizantina</i>	173

5	RAFFAELE CALDARELLI <i>Le denominazioni per 'popolo' nelle culture slave antiche: verso la costruzione di concetti politici</i>	185
6	GIUSEPPE ROMAGNOLI <i>Tenere scuola, et insegnare con ogni carità. Il progetto degli Altieri per il convento scolopico di Monterano (1675-1676)</i>	191
7	PAOLO PROCACCIOLI <i>Dall' Index librorum prohibitorum all'Ordo studiorum. I destini scolastici delle antologie letterarie</i>	199
8	STEFANO PIFFERI <i>L'editoria pedagogica nell'Italia della Restaurazione: un caso di studio</i>	207
9	CATIA PAPA <i>Lo sciopero delle ragazze: piccola storia degli anni Settanta</i>	213
10	ALBA GRAZIANO, PATRIZIA SIBI <i>La pratica dell'insegnamento della lingua inglese. Sperimentazione metodologica e indagine esplorativa</i>	219
11	SONIA MARIA MELCHIORRE <i>Traduzione e attivismo. Estratti dal Life Scotland for LGBT Young People (2017)</i>	231
12	GIOVANNI FIORENTINO <i>Note sulla scuola e i media: tre immagini per il Novecento</i>	239

PREMESSA

Ho accettato con molto piacere l'opportunità di scrivere una breve introduzione per questo volume dedicato a Gabriella Ciampi.

Non intendo delineare il profilo scientifico che si evince dalla carriera di Gabriella, rischierei una brutta figura, ed altri potranno farlo molto meglio di me; vorrei piuttosto soffermarmi su quanto Gabriella ha fatto per l'Ateneo negli anni del suo servizio.

Professoressa di Storia Contemporanea, Coordinatrice del Dottorato di «Storia d'Europa: società, politica, istituzioni (XIX-XX sec.)», Direttrice del Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali, in un periodo non facile, componente del Consiglio d'indirizzo della Fondazione Carivit: incarichi che ha svolto sempre con impegno, serietà e un garbo istituzionale che purtroppo, ahimè, si nota sempre più raramente nell'Accademia.

Ho avuto modo di conoscere bene Gabriella in questi ultimi anni, e voglio sottolineare lo straordinario attaccamento all'Istituzione e l'attenzione per gli studenti, che denota una passione autentica per l'Università.

Ho particolarmente apprezzato il suo stile gioioso e disincantato, complementare al suo rigore e alla serietà con cui ha svolto i suoi compiti istituzionali. Ha saputo trasmettere queste qualità umane e professionali a chi le è stato vicino; non nascondo che è riuscita, in diversi momenti, a sdrammatizzare situazioni difficili con buon senso e ironia.

Ma Gabriella ha anche portato avanti, con passione e costanza, la testimonianza culturale di un mondo umanistico che attraversa, non solo nel nostro Ateneo, un momento delicato, confrontandosi con coraggio con la comunità scientifica.

Mi riesce difficile pensare a un Ateneo e a un Dipartimento senza la presenza rassicurante di Gabriella, il suo spessore culturale, il suo stile, la sua serietà, la sua attenzione alle persone, e voglio ringraziarla per quanto ha fatto per l'Università, prima e durante il mio mandato rettorale.

Ritengo che la dedica di una pubblicazione alla prof.ssa Ciampi sia la migliore testimonianza della stima e dell'affetto della Comunità Accademica, e anche mia personale.

ALESSANDRO RUGGIERI

Montale, le istituzioni e il ruolo degli intellettuali. Un appunto su *Nixon a Roma* e la genesi di *Altri versi*

PAOLO MARINI

Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici
Università degli Studi della Tuscia

ABSTRACT

In the history of Montale's poetry the genesis of the last book (*Altri versi*, 1980) is intertwined with the preparation of the *Opera in versi*. An unprecedented ecdotic operation conducted with the direct participation of the author, who in extreme cases even discusses with philologists the opportunity to accept or not texts in his *corpus*. This is what happens for *Nixon a Roma*, a text dating back to 1969 of which Montale feels the inappropriateness in the changed context of the 'Anni di piombo' marked by the drama of the Moro kidnapping in the spring of 1978.

Keywords: Critical edition, Commitment of the intellectuals, 'Anni di piombo', Moro kidnapping

Sistemato tra i testi che aprono la seconda parte di *Altri versi* (1980), sezione memorialistica densa di ricordi liguri e fiorentini¹, a *Nixon a Roma* spetta un primato nella genesi dell'ultima raccolta poetica montaliana. Quello, cioè, di essere il testo più antico, risalente addirittura al 2 marzo 1969 in base alla data apposta dallo stesso autore sul primo manoscritto noto e «poi sempre ripetuta negli altri testimoni»². Non per caso, insieme alla gemella *Càffaro*, questa poesia rappresenta una vera e propria reliquia della stagione precedente, il cosiddetto 'quarto' Montale, che fa capo alla svolta di *Satura* (1971).

Stando all'efficace etichetta applicata da Rosanna Bettarini, è precisamente lo *status* di «proto-testo della raccolta»³ *Altri versi* condiviso con *Càffaro* ad accrescere il valore filologico di *Nixon a Roma*, documento prezioso per illuminare «il momento più oscuro» che «avvolge ancora la circostanza in cui il poeta si fa *auctor* d'un libro nuovo»⁴. Certamente oscure le implicazioni profonde della volontà autoriale. Meno incerte, grazie alla pubblicazione dei carteggi coi curatori dell'edizione critica, le vicende esterne e la cronistoria del percorso che a partire dalla primavera del 1978, già avviata la macchina che condurrà nel dicembre del 1980 alla pubblicazione dell'*Opera in versi*⁵, porta Montale all'allestimento «insolitamente a tre mani»⁶ (la sua e quelle di Contini e Bettarini) di un nuovo libro strutturato di ben 76 componimenti. Un guizzo sorprendente del poeta del Nobel a fine carriera che, proprio nel momento della sua assunzione nel *pantheon* dei *Millenni* Einaudi a fianco dei classici d'ogni tempo, assembla una singolare creatura letteraria che, per sua stessa definizione, assomiglia a «qualcosa che è a mezza strada tra un commento ai libri precedenti e un libro nuovo»⁷.

1 Secondo la definizione proposta dalla curatrice stessa della raccolta (ora in Bettarini 2009: 66) che viene ribadita nelle letture di De Rosa 1998: 65, De Rosa 2000: 415 e Luperini 2006: 234. Il «*corpus* tutto da indagare» di *Altri versi* (Bettarini 2009: 175) è da alcuni anni oggetto delle ricerche di Ida Duretto in vista di un'edizione commentata integrale (cfr. Duretto 2015 e 2017). Un saggio del futuro commento si legge ora nell'antologia Montale 2017.

2 Bettarini 2009: 213.

3 *Ibidem*: 65.

4 *Ibidem*: 176.

5 Montale 1980.

6 Bettarini 2009: 176.

7 Così nella lettera a Bettarini del 31 marzo 1980 che si legge ora in Bettarini 2009: 122.

È stato osservato come la genesi di *Altri versi* non sia pensabile al di fuori dell'alveo dell'*Opera in versi*, non solo, come si è appena visto, per la partecipazione diretta dei due curatori alla scelta e alla confezione dei testi⁸. Né, per converso, si può sminuire l'indubbia funzione di traino a favore dell'intera operazione editoriale che riveste l'uscita simultanea, nello stesso corpo dell'edizione critica, di una raccolta inedita. Assai significativa a tal proposito l'anticipazione giornalistica di Giorgio Zampa datata 24 novembre 1980. È utile riportarne un paio di stralci:

All'intervistatore di Radiotre, Giovanni Gaglio, che venerdì sera gli chiedeva notizie su una nuova edizione di «Tutte le poesie» annunciata imminente da Einaudi, Eugenio Montale rispondeva nel modo che gli è abituale quando deve parlare di sé, gentile ed evasivo: «Negli ultimi giorni dell'anno forse vedremo in libreria questo volume che sarà più di mille pagine, con un po' di apparato critico, qualche cosa che io non so, specialmente trattandosi di roba moderna: la parola edizione critica mi fa sempre una certa impressione, mi sa di museo»⁹.

E più oltre, sul prolungato riserbo del poeta in merito ai nuovi testi in cantiere dopo l'uscita del *Quaderno di quattro anni* (1977):

Oggi sappiamo che quei silenzi preparavano la sorpresa più gradita che il nostro maggiore poeta potesse offrire in questa fine d'anno: una nuova raccolta di liriche, circa settanta, totalmente inedita [...]. Le nuove composizioni [...] formano dunque una raccolta completamente nuova, un libro da aggiungere ai sei precedenti. Entro la metà di dicembre disporremo di questo dono insperato, il migliore che molti, nonostante la tristizia dei tempi e lo «sfascio», si potessero augurare: il miglior frutto, per quanto abbiamo potuto vedere, sia pure in fretta, dell'annata letteraria. Il «Giornale nuovo» è lieto di augurare al sempre giovane poeta di continuare nel suo lavoro meraviglioso [...]¹⁰.

Ora, quella di Zampa è voce notoriamente ben informata che, visti i rapporti di antica amicizia, offre un punto di vista con ogni probabilità molto prossimo a quello dello stesso Montale. Non mi pare dunque casuale che nell'imminenza dell'uscita della monumentale *Opera in versi*, il focus dell'attenzione sia in prevalenza orientato sullo specifico della novità di *Altri versi* e, insieme, su una certa riluttanza del poeta alla propria musealizzazione per mezzo del *tombeau*, pur lusinghiero, di un'edizione critica in vita che segna una pietra miliare nella storia della filologia d'autore. Ecco perché tra i potenziali moventi di *Altri versi* non si può escludere la più che legittima reazione di Montale all'imbalsamazione prematura che, fatalmente, il mausoleo della silloge *ne varietur* sembra portargli in dote.

Un passaggio cruciale nel percorso che conduce all'apertura del cantiere di *Altri versi* si legge sull'asse della corrispondenza Montale-Contini, quando in data 10 aprile 1978 un manello di nove componimenti viene sottoposto all'attenzione del filologo in vista di un'eventuale appendice alla costituenda *Opera in versi*¹¹. Per il testo di *Nixon a Roma* l'implicita proposta di inclusione è ambiguamente associata dall'autore a quella di esclusione:

vedi se le accluse poesie sono da buttarsi via o se potrebbero figurare in un[a] sezione a parte come 'poesie disperse o rifiutate'. Per *Nixon a Roma* propendo per l'espulsione, sia per la dappocchezza del testo

8 Cfr. Bettarini 2009: 66, dove in merito a *Altri versi* si ragiona «di quel dialogo, strano esempio di collaborazione tra un autore vivo e i suoi curatori, senza la quale è indubbio che questo libro non sarebbe mai esistito». E si veda quindi la lucida osservazione di De Rosa 2000: 414: «[...] che la maggioranza dei settantaquattro testi di *Altri versi* risalga al triennio 1978-1980 [...] dimostra come l'edizione dell'*opera omnia* poetica sia stata, ben più che una circostanza propizia, causa profonda (e forse primaria) di questa raccolta postrema, nata dallo sguardo restrospectivo su tutta la propria poesia a cui Montale fu sollecitato, in veste di collaboratore d'eccezione, dai quesiti dei due curatori».

9 Zampa 1980. L'intervista radiofonica citata risale al 21 novembre e verrà pubblicata il 15 dicembre (Gaglio 1980).

10 Zampa 1980. L'espressione «tristizia dei tempi» allude probabilmente al catastrofico terremoto in Irpinia del 23 novembre.

11 Sul valore dei carteggi come veicoli di redazioni e variantistica nella genesi dei testi montaliani rinvio a Scaffai 2015.

sia perché in questo momento qualsiasi beffa alle Istituzioni sarebbe interpretata in senso filoterroristico o peggio¹².

La risposta di Contini è datata 29 aprile:

Il fascicolo è di prima scelta, anche se gli ingredienti sono ‘rifiutati’ (meglio ‘dispersi’) [...]. *Nixon* non sono sicuro che presterebbe alle critiche che dici, l’esclusione si potrebbe sempre fare in extremis, ma sarebbe spiacevole¹³.

Come si spiega l’apparente mozione autocensoria di Montale, da leggere forse, a livello meno epidermico, anche in senso opposto, ossia come velata richiesta di conforto all’amico perché sostenga invece di affossare l’*imprimatur* a una poesia di cui viene colta, per altri versi, la scarsa opportunità congiunturale? Quali le ragioni della diversa sensibilità che spinge Contini ad accantonare immediatamente l’ipotesi dell’esclusione? Una risposta potrebbe venire dalla considerazione del frangente storico e di alcuni precedenti che vedono il poeta coinvolto in un dibattito pubblico che tocca i temi sensibilissimi dell’impegno e del ruolo civile degli intellettuali nella società italiana dei cosiddetti ‘Anni di piombo’.

Riporto integralmente il testo della poesia nella versione definitiva:

In un numero ristretto, setacciati
 ma anche esposti a sassaiole e insulti
 siamo invitati al banchetto
 per l’Ospite gradito. Cravatta nera e niente
 code e decorazioni. Non serve spazzolare
 sciarpe e ciarpame. Saremo in pochi eletti
 sotto i flash, menzionati dai giornali
 del pomeriggio che nessuno legge.
 Avremo i Corazzieri, un porporato,
 le già Eccellenze e i massimi garanti
 della Costituzione,
 il consommé allo Sherry, il salmone, gli asparagi
 da prender con le molle, il Roederer brut,
 i discorsi, gli interpreti, l’orchestra
 che suonerà la Rapsodia in blu
 e per chiudere Jommelli e Boccherini.
 Il cuoco è stato assunto per concorso
 e per lui solo forse siamo all’Epifania
 di un Nuovo Corso.
 L’Ospite è giunto; alcuni
 negano che sia stato sostituito.
 Gli invitati non sembrano gli stessi.
 Può darsi che il banchetto sia differito. Ma
 ai toast sorgiamo in piedi coi bicchieri
 e ci guardiamo in volto. Se i Briganti
 di Offenbach non si sono seduti ai nostri posti
 tutto sembra normale. Lo dice il direttore
 dei servizi speciali¹⁴.

Non è questa la sede per tentare un commento puntuale al testo¹⁵. Basti ricordare che l’occasione della poesia è la visita del presidente Nixon in Italia del 27-28 febbraio 1969, svoltasi in un clima

12 Montale, Contini: 273.

13 *Ibidem*: 274.

14 Montale 1980: 676.

15 Si rinvia per questo a Duretto 2015: 165-169.

di violenta agitazione sociale, col mondo studentesco romano in pieno fermento rivoluzionario¹⁶. Ci interessa piuttosto osservare come in un incedere tipico del quarto Montale, che, nella percezione del lettore, dall'ironico e distaccato può facilmente scivolare nel beffardo, venga passata in rassegna, tra una pietanza e l'altra, una piccola teoria di autorità e cariche istituzionali¹⁷. Il tutto in linea con quell'«immaginario tragicomico (anzitutto gastronomico)» che si vedeva agire già nella *Buferia* in un testo come *Il sogno del prigioniero*¹⁸.

Proprio la grottesca parata di figuranti gallonati aveva forse già indotto Montale a trattenerne cautelativamente il testo nel cassetto¹⁹. La nuova resistenza, vera o simulata che fosse, nel momento in cui *Nixon a Roma* riemerge dall'archivio del poeta per essere sottoposta al vaglio di Contini, va interpretata alla luce di una circostanza storica con risvolti ancor più tragici nella vita della Repubblica rispetto a quelli del 1969. La lettera accompagnatoria del 10 aprile 1978 è infatti spedita in pieno sequestro Moro, prigioniero dal 16 marzo delle BR. E la prudenza di Montale si comprende ancora meglio ricordando l'episodio clamoroso che solo un anno prima lo aveva portato, suo malgrado, a innescare un'aspra polemica sulle istituzioni cui presero parte, in rapida successione, protagonisti di vertice della scena culturale e politica italiana. Il 5 maggio 1977, in un'intervista rilasciata a Giulio Nascimbeni che uscì in prima pagina sul *Corriere della sera*, Montale era stato interpellato per un'opinione in merito alla diserzione dei giudici popolari al processo di Torino contro le BR, «una diserzione motivata non da principî, ma da paura fisica; una paura che nei certificati medici, inviati dai convocati al presidente del tribunale, era chiamata 'sindrome depressiva'»²⁰. La risposta del poeta e senatore a vita – in verità molto articolata –²¹ toccava temi della massima delicatezza che andavano dalla sconfitta di uno Stato incapace di garantire la protezione dei cittadini, all'etica di impegno e disimpegno sociale in una situazione di crisi profonda del sistema politico e istituzionale:

Se fosse stato estratto il suo nome, avrebbe accettato di fare il giudice popolare?

Credo di no. Sono un uomo come gli altri e avrei avuto paura come gli altri. Una paura giustificata dall'attuale corso delle cose, non metafisica né esistenziale.

[...] Io non ho studiato i codici. Ma davanti a episodi come quello di Torino, dico anzitutto che non si può chiedere a nessuno di essere un eroe.

[...] La sconfitta dello Stato, e non del nostro soltanto, è vecchia, viene da lontano. Non alludo sol-

16 Nei gravi disordini del 27 febbraio a Roma si conta addirittura un morto, lo studente Domenico Congedo precipitato da una finestra della Facoltà di Magistero.

17 È lo stesso lavoro variantistico testimoniato nei passi in cui vengono evocate queste figure a riflettere sul piano dell'elaborazione testuale le incertezze che il poeta manifesterà poi addirittura sull'opportunità della pubblicazione. Il passaggio «Avremo i Corazzieri, un porporato, / le già Eccellenze e i massimi garanti / della Costituzione» (vv. 9-11) si presentava così nella prima stesura manoscritta: «Avremo corazzieri, carabinieri, / il nunzio, l'Avvocato dello Stato / ed i garanti della Costituzione»; poi modificato nel primo dattiloscritto (Datt): «Avremo i Corazzieri, la benemerita, / il Nunzio, l'Avvocato dello Stato / con i Garanti della Costituzione». La conclusione «Lo dice il direttore / dei servizi speciali» (vv. 27-28) era «Lo dice l'avvocato / dello Stato» nel manoscritto originario; diventa «Lo dice il Segretario Generale / del Quirinale», con a margine la sostituzione a penna «l'Avvocato / dello Stato», nel primo dattiloscritto (Datt); compare invece nella forma «Lo dice l'Avvocato Generale / dello Stato» in un altro dattiloscritto (Datt'; cfr. l'apparato critico in Bettarini 2009: 214-215).

18 Campeggiani 2019: 79.

19 Andrebbero interpretate in questo senso sia l'indicazione «da non pubblicare» apposta dall'autore sul dattiloscritto Datt, sia la promessa di una fotocopia «del mio Nixon a Roma, che io sarei accusato di cattivo gusto se lo stampassi in Italia» che si legge in una lettera del 9 ottobre 1977 a Glauco Cambon (Bettarini 2009: 214-215).

20 Così nella ricostruzione di Porzio 1977: IX.

21 «Il più discusso, e frainteso, fra gli interventi politici dell'ultimo Montale», secondo l'acuta definizione di Franco Contorbia nell'introduzione a Nascimbeni 2018: 8. Nel finale l'intervista vira su una riflessione epocale di ampio respiro sulle cause del «deterioramento» della società: «sostengo che i mass-media, con la televisione in testa, hanno distrutto la morale in un modo mai visto prima. C'è stata una specie di sotterranea strage nucleare [...]. Ho visto crescere l'intolleranza più che la violenza [...]. Ho visto e vedo crescere l'ignoranza, l'incapacità di ammettere che può essere vero il contrario di quello che uno pensa». Sulla visione montaliana dell'intellettuale e della poesia nella società di massa è sempre utile il contributo di Carpi 1978: 300-310.

tanto a quanto è successo a Torino. Parlo della condizione in cui tutti stiamo vivendo. È la conseguenza estrema di un deterioramento che appare inarrestabile²².

Seguì una «fluviale *querelle*»²³ raccolta a fine 1977 da Domenico Porzio nel volumetto mondadoriano *Coraggio e viltà degli intellettuali*²⁴. Alle parole di Montale avevano ribattuto subito Alessandro Galante Garrone e Italo Calvino (8 e 11 maggio); ma fu con gli interventi di segno opposto di Leonardo Sciascia e Norberto Bobbio (12 e 15 maggio) che il dibattito prese vigore. Per poi infiammarsi definitivamente dopo il netto richiamo all'ordine di un esponente di punta del PCI come Giorgio Amendola (5 giugno) e le reazioni di intellettuali di sinistra non allineati come Franco Fortini (3 giugno)²⁵.

«E Montale, il 'responsabile' Montale, che faceva?», si chiede Porzio, osservando come «più di uno dei contendenti aveva, tra il giugno ed il luglio, sottolineato i *significativi silenzi* del poeta»²⁶. Non era nelle corde dell'uomo tuffarsi in una zuffa di tale asprezza. Né questo gli impedirà in seguito, interpellato dal *Corriere* come «uomo che seppe dire di no, con coraggio e povertà, agli anni della censura, agli anni di altri odiosi brigatisti», di esprimere il proprio punto di vista ostinatamente problematico sull'opportunità o meno di pubblicare i documenti diffusi dai carcerieri di Moro:

Parlavi, Montale, di un codice. Ma quale? Non certo una censura.

Non si può creare una regola di comportamento basata su ipotesi. Si dovrebbe piuttosto trattare di un codice che tutti i giornalisti dovrebbero cercare dentro di loro stessi. Ma sì, non li pubblicherei, questi messaggi delle Brigate Rosse. Bisogna averne la forza. Che poi sia facile proprio non lo so. Per fortuna, non dirigo alcun giornale²⁷.

Una problematicità radicale a tutto campo applicata, manco a dirlo, alla riflessione etica come alle scelte testuali. Il che chiarisce ampiamente gli indugi della primavera del 1978 sull'assunzione a testo del canzoniere montaliano di un prodotto come *Nixon a Roma*. Indugi fugati col supporto assertivo di Contini e Bettarini nelle cui mani, infatti, passata la tempesta, viene rimessa la questione con una lettera del 1° ottobre 1978: «[...] vi do il benessere per Nixon a Roma (se siete d'accordo)»²⁸.

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- ASOR ROSA A. 2009 – *Il grande silenzio. Intervista sugli intellettuali*, S. Fiori ed., Laterza, Roma-Bari.
 BETTARINI R. 2009 – *Scritti montaliani*, A. Pancheri ed., Le Lettere, Firenze.
 CAMPEGGIANI I. 2019 – «La bufera e altro», in *Montale*, P. Marini, N. Scaffai eds., Carocci, Roma: 71-92.
 CAPPELLINI S. 2007 – L'intellettuale, ovvero dei padri, in Id., *Rose e pistole. 1977, cronache di un anno vissuto con rabbia*, Sperling & Kupfer, Milano: 104-113.
 CARPI U. 1978 – L'identità del poeta nella società di massa, in Id. *Il poeta e la politica. Leopardi, Belli, Montale*, Liguori, Napoli: 271-310.
 DE ROSA F. 1998 – Scansioni dell'ultimo Montale, in *Montale e il canone poetico del Novecento*, M.A. Grignani, R. Luperini eds., Laterza, Roma-Bari: 47-72.
 DE ROSA F. 2000 – Dal quarto al quinto Montale, *Italianistica* XXIX 3: 395-421.
 DI BELLA F. 1978 – Un caso di coscienza. Pubblicare o no i documenti dei terroristi? Colloquio con

22 Nascimbeni 1977. La storia dell'intervista è ricostruita dallo stesso giornalista tra le pagine della sua biografia di Montale (Nascimbeni 2018: 153-154).

23 Sono ancora le parole di Contorbio in Nascimbeni 2018: 8.

24 Porzio 1977.

25 Il dibattito è evocato nel libro-intervista sugli intellettuali di Alberto Asor Rosa, uno dei protagonisti del mondo accademico che presero parte al confronto in prima persona (Asor Rosa 2009: 72-73). Lo analizzano tra gli altri, con taglio e prospettive assai differenti, Tolomelli 2006: 176-178 e Cappellini 2007: 104-113.

26 Porzio 1977: XIII.

27 Di Bella 1978.

28 Montale, Contini: 279.

- Eugenio Montale, *Corriere della sera* 21 marzo: 1 (l'articolo di fondo, non firmato, è attribuibile al direttore della testata).
- DURETTO I. 2015 – «*Quel poco che ancora oggi resiste*». Per un commento ad *Altri versi di Eugenio Montale*, tesi di laurea magistrale in lingua e letteratura italiana, rel. prof. Marcello Ciccuto e prof. Alberto Casadei, Università degli Studi di Pisa, Pisa.
- DURETTO I. 2017 – «*Quel poco che ancora oggi resiste*». Per un commento ad *Altri versi* di Eugenio Montale, *Italianistica* XLVI, 3: 31-45.
- GAGLIO G. 1980 – Che Dio salvi la poesia. Colloquio con Eugenio Montale, *L'Europeo* 15 dicembre: 86-90.
- LUPERINI R. 2006 – *Storia di Montale*, Laterza, Roma-Bari (1986').
- MONTALE E. 1980 – *L'opera in versi*, R. Bettarini, G. Contini eds., Einaudi, Torino.
- MONTALE E. 2017 – *Antologia da «Altri versi»*, I. Duretto ed., pref. di A. Casadei, ETS, Pisa.
- MONTALE E., CONTINI G. 1997 – *Eusebio e Trabucco. Carteggio di Eugenio Montale e Gianfranco Contini*, D. Isella ed., Adelphi, Milano.
- NASCIMBENI G. 1977 – La sconfitta dello Stato, dice Montale, viene da lontano, *Corriere della sera* 5 maggio: 1.
- NASCIMBENI G. 2018 – *Montale. Biografia di un poeta*, Il Leggio Libreria Editrice, Chioggia (1986').
- PORZIO D. ed. 1977 – *Coraggio e viltà degli intellettuali*, Mondadori, Milano.
- SCAFFAI N. 2015 – Una frazione di parte in causa». Lettere e apparati in edizioni di poeti italiani del Novecento (2012), in Id., *Il lavoro del poeta. Montale, Sereni, Caproni*, Carocci, Roma: 112-35.
- TOLOMELLI M. 2006 – *Terrorismo e società. Il pubblico dibattito in Italia e in Germania negli anni Settanta*, Il Mulino, Bologna.
- ZAMPA G. 1980 – «Altri versi»: settanta nuove liriche di Montale, *Il Giornale nuovo* 24 novembre.